

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

UMA JORNADA GEOMÉTRICA

 DOI: 10.5281/zenodo.13916826

Gabriel Lucas Salustiano da Silva¹³⁰

Héllyo Ricardo Oliveira de Araújo¹³¹

Rafael Fernando Batista da Silva¹³²

Rikelmy Ruan da Silva Dutra¹³³

Orientador: Anderson Douglas Pereira Rodrigues da Silva

RESUMO

Fazer uso de jogos em sala de aula com o intuito de apresentar uma nova forma de aprender os conteúdos matemáticos não é uma estratégia tão atual, contudo, diversos profissionais da área da educação continuam usando esse recurso didático a fim de estimular a criatividade e o interesse dos estudantes pela aula, fazendo com que o momento seja mais alegre e descontraído. Neste relato de experiência iremos apresentar um jogo desenvolvido nas disciplinas de Libras e Prática Profissional VII, chamado de “Uma Jornada Geométrica”, um jogo em formato de trilha que foi inspirado no jogo de tabuleiro Cuca Legal Júnior, no qual fizemos uso de conceitos e propriedades da geometria, em conjunto ao uso da Língua Brasileira de Sinais

¹³⁰ 1 Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: gabriel.issilva@upe.br

¹³¹ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: hellyo.araujo@upe.br

¹³² Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: rafael.batista@upe.br

¹³³ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: rikelmy.dutra@upe.br

(Libras). Ele foi criado com a utilização de matérias recicláveis . Este trabalho foi aplicado em um evento aberto aos próprios estudantes da Universidade de Pernambuco – Campus Mata Norte em comemoração ao Dia da Matemática. De modo geral, o jogo foi analisado como uma possível ferramenta de ensino e aprendizagem, o qual tem como finalidade reforçar o estudo da Geometria.

Palavras-chave: Geometria. Jogos Matemáticos. LIBRAS.

INTRODUÇÃO

A ideia para desenvolver o jogo que é objeto deste relato de experiência surgiu de uma das aulas das disciplinas de Libras e Prática Profissional VII, nas quais o professor regente nos desafiou a desenvolver um jogo educacional matemático utilizando qualquer material reciclável para a confecção. Devido a este contexto, surgiu “*Uma Jornada Geométrica*”, um jogo voltado para os Anos Finais do Ensino Fundamental. Ele tem como objetivo explorar de forma lúdica os conhecimentos dos estudantes a respeito da Unidade Temática de Geometria da Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018), buscando aprimorar o entendimento deles concernente as características e propriedades das figuras geométricas planas e espaciais.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Conforme explicitado anteriormente o jogo intitulado de “Uma Jornada Geométrica” foi desenvolvido em formato de trilha, em que os jogadores precisam para iniciar o percurso fazer uso do famoso “0 ou 1” e/ou “pedra, papel e tesoura”. Quem ganhar deve iniciar a partida. Esse por sua vez deverá lançar um dado e andar com uma tampinha de garrafa a quantidade de casas referente ao número que sair no dado. Na casa que parar, o jogador responderá uma pergunta referente ao conteúdo de geometria. Se ele acertar a questão, permanecerá na casa e passará a vez para o próximo jogador. Se ele errar, deverá retornar ao início da trilha ou para a casa anterior em que estava e passar a vez para o próximo jogador. Os jogadores seguirão este mesmo processo até percorrerem toda a trilha até que um deles chegue na linha de chegada, onde o mesmo será o vencedor da partida. Como a ideia era também trabalhar a Libras no jogo, as casas da trilha estavam numeradas com números em Libras, como também o dado que os participantes utilizaram.

O jogo foi aplicado no Dia da Matemática para os estudantes dos cursos de Pedagogia e Matemática da UPE – Campus Mata Norte, no espaço Paulo Freire. O referido material didático estava disposto em uma mesa, a partir do momento em que os estudantes se aproximavam eram convidados a participar jogando. De início, foi explicado de forma detalhada como funciona o jogo, seus conteúdos envolvidos, os seus objetivos e as suas regras, tirando toda e qualquer dúvida dos jogadores a respeito do mesmo. Após essa explicação, os participantes quatro participantes receberam um tabuleiro, um dado, fichas com perguntas e quatro tampinhas de garrafa pet de cores diferentes. Depois disso, o jogo fluiu normalmente e foi monitorado pelos responsáveis do jogo.

RESULTADOS

Com a aplicação do jogo foi possível observar uma dificuldade com relação as propriedade e conceitos da geometria, ou seja, necessitando que o participante já tenha esse conhecimento prévio para que o jogo possa fluir de uma forma mais eficaz, trazendo uma melhor experiência para os jogadores. Contudo, os participantes elogiaram positivamente o trabalho e toda a confecção do jogo. Ao longo das partidas, algumas sugestões foram levantadas para aprimoramento do jogo, como por exemplo, aumentar a quantidade de perguntas, pois muitas delas acabaram sendo repetidas. Ao final do jogo, os participantes parabenizaram os criadores e aprenderam os números em Libras.

CONCLUSÃO

O jogo "Uma Jornada Geométrica" demonstrou ser uma ferramenta educativa que, além de inclusiva, mostrou-se potencialmente significativa para diagnosticar dificuldades com relação as características e propriedades de figuras geométricas de maneira atrativa e envolvente. A inclusão da Libras no jogo foi pertinente como uma forma de acessibilidade para estudantes surdos, embora não tínhamos esse público, mas permitiu aos participantes aprenderem os números. A experiência da aplicação permitiu aos desenvolvedores refletirem sobre o aprimoramento do jogo para uma próxima exposição.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 28 jun. 2024.